

УДК 504.06:351.82(575.2)
**ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ИСТОРИЯ И
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ В КОНТЕКСТЕ ДОКТРИНЫ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДУХ – МИРОВЫЕ ВЫСОТЫ»**

ОСМОНОВ ОСКОН ДЖУСУПБЕКОВИЧ

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН КР,
Заслуженный деятель науки КР,
заведующий кафедрой истории и философии,
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина

АБДУВАПОВА ЗИЯГУЛ УСОНБАЕВНА

старший преподаватель Гуманитарно-технологического колледжа,
Ошский технологический университет имени акад. М.М. Адышева

***Аннотация.** Статья посвящена комплексному анализу становления и развития природоохранной политики Кыргызской Республики в период независимого государственного развития. Исследование охватывает формирование нормативно-правовой базы 1990-х годов, институциональные преобразования, расширение международного сотрудничества, внедрение стратегического планирования, цифровизацию природоохранного мониторинга и усиление климатической повестки. Особое внимание уделено роли Доктрины «Национальный дух – мировые высоты», которая придает природоохранной деятельности ценностно-идеологическое содержание и выводит ее на уровень национальных приоритетов. На основе комплексного подхода выявлены ключевые тенденции, этапы и направления развития природоохранной политики Кыргызстана.*

***Ключевые слова:** Кыргызстан, природоохранная политика, устойчивое развитие, государственное управление, охрана окружающей среды, Доктрина.*

**ENVIRONMENTAL POLICY OF THE KYRGYZ REPUBLIC: HISTORY AND
STRATEGIC GUIDELINES IN THE CONTEXT OF THE DOCTRINE «NATIONAL SPIRIT –
GLOBAL HEIGHTS»**

OSKON DZHUSUPBEKOVICH OSMONOV

Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of
Sciences of the Kyrgyz Republic,
Honored Scientist of the Kyrgyz Republic,
Head of the Department of History and Philosophy,
Kyrgyz National Agrarian University named after. K.I. Scriabin

ZIYAGUL USONBAEVNA ABDUVAPOVA

Senior Lecturer at the Humanitarian and Technological College,
Osh Technological University named after Academician M.M. Adyshev

***Abstract.** This article provides a comprehensive analysis of the formation and development of environmental policy in the Kyrgyz Republic during the period of independent national development. The study covers the formation of the regulatory framework in the 1990s, institutional reforms, the expansion of international cooperation, the implementation of strategic planning, the digitalization of environmental monitoring, and the strengthening of the climate agenda. Particular attention is paid to*

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

the role of the "National Spirit – Global Heights" Doctrine, which imbues environmental activities with value-based and ideological content and elevates them to the level of national priorities. Based on an integrated approach, key trends, stages, and directions of development of environmental policy in Kyrgyzstan were identified.

Keywords: *Kyrgyzstan, environmental policy, sustainable development, public administration, environmental protection, Doctrine.*

Введение. Природоохранная политика Кыргызской Республики сформировалась в условиях глубоких социально-экономических трансформаций, сопровождавших становление суверенной государственности. Уникальность природных условий – горный рельеф, высокогорные экосистемы, богатое биоразнообразие и водные ресурсы – делает вопросы охраны окружающей среды стратегически значимыми для устойчивого развития страны. Вместе с тем Кыргызстан сталкивается с масштабными вызовами: деградацией экосистем, изменением климата, сокращением ледников, нарушением гидрологического баланса, низкой переработкой отходов и ростом антропогенной нагрузки.

В течение трех десятилетий природоохранная политика страны претерпевала глубокие изменения: от базовых законодательных решений 1990-х годов до формирования современной системы стратегического планирования, международного сотрудничества и цифровизации экологического мониторинга. Особую роль в актуализации природоохранной повестки сыграло участие Кыргызстана в международных конвенциях, климатических инициативах и трансграничных программах устойчивого развития, что способствовало внедрению глобальных стандартов и технологий в национальную природоохранную систему.

Важным этапом стало принятие Доктрины «Национальный дух – мировые высоты», которая придала природоохранной политике не только стратегический, но и культурно-ценностный смысл, позиционируя природное наследие как часть национальной идентичности и долгосрочного развития государства. В этих условиях исследование эволюции природоохранной политики приобретает особую актуальность, позволяя выявить закономерности и направления дальнейшего совершенствования государственной природоохранной системы.

Целью исследования является комплексный анализ становления и развития природоохранной политики Кыргызстана, а также определение ее соответствия современным стратегическим и идеологическим ориентирам.

Материалы и методы

Материалами исследования выступили нормативно-правовые акты Кыргызской Республики, регулирующие природоохранную деятельность; Национальные стратегии устойчивого развития; Национальные доклады о состоянии окружающей среды; официальные международные документы, включая отчеты Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), Программы развития ООН (ПРООН), Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и др. Эти источники позволили проследить институциональные изменения, развитие мониторинга, климатические риски и динамику управленческих решений.

Методологическая основа исследования включает сочетание историко-аналитического, контент-аналитического и системного подходов, что позволяет всесторонне рассмотреть динамику природоохранной политики Кыргызстана. Историко-аналитический метод позволил реконструировать этапы формирования природоохранной политики от начала 1990-х годов до современных стратегических преобразований. Контент-анализ государственных и международных отчетов обеспечил выделение ключевых тенденций – усиление климатической повестки, расширение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), цифровизацию мониторинга, развитие международного сотрудничества. Системный подход позволил

рассматривать природоохранную политику как целостную структуру, включающую правовые, технологические, экологические и идеологические компоненты.

Результаты исследования

Историческая эволюция природоохранной политики Кыргызской Республики в условиях суверенного развития представляет собой сложный, многоуровневый процесс, в котором изменения нормативной базы, институциональных структур, стратегических приоритетов и международных обязательств постепенно выстраивались в единую систему. Анализ показывает, что этот процесс не был линейным: он формировался на стыке политических преобразований, экономических вызовов, изменений общественных настроений, давления международных обязательств и роста экологических рисков, прежде всего связанных с климатическими изменениями. Поэтому результаты исследования демонстрируют не только хронологическое развитие природоохранной сферы, но и качественные сдвиги в подходах, методах и идеологической ориентации государственной политики.

С момента обретения независимости Кыргызстану необходимо было выстроить собственную природоохранную систему, отделив ее от советского наследия и адаптировав к новым государственным реалиям. Нормативно-правовая основа, сформированная в 1990-е годы, стала отправной точкой в развитии природоохранной политики. Законы Кыргызской Республики, регулирующие охрану окружающей среды, экологическую экспертизу, использование недр и развитие особо охраняемых природных территорий, не только структурировали систему природопользования, но и обеспечили теоретико-правовую независимость Кыргызстана в этой сфере [1; 2]. Появление собственных механизмов правового регулирования означало первые усилия государства по формированию устойчивой правовой среды, способной отвечать современным требованиям.

Развитие природоохранной политики приобретало особый характер благодаря интеграции страны в международные процессы. Присоединение к ключевым природоохранным конвенциям, включая РКИК ООН, Орхусскую конвенцию и Конвенцию о биологическом разнообразии, создало институциональные и аналитические условия для того, чтобы государство могло оценивать собственные экологические проблемы в контексте глобальных тенденций. В Третьем национальном сообщении Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН об изменении климата подчеркивается, что международные механизмы стали для Кыргызстана катализатором системного мониторинга климатических тенденций, оценки уязвимости горных экосистем и разработки адаптационных стратегий [3]. При этом международная интеграция не была односторонней: Кыргызстан вносил вклад в глобальную климатическую политику, укрепляя свои аналитические и научно-экспертные возможности.

Развитие стратегического природоохранного планирования стало одним из ключевых направлений, сформировавших качественно новый этап политики. В начале 2000-х годов природоохранная деятельность перестает быть фрагментарной и приобретает долгосрочный характер. Государство переходит к системной разработке программ, направленных на восстановление лесов, управление пастбищами, охрану биоразнообразия, обращение с отходами и обеспечение устойчивого использования водных ресурсов. «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы» закрепляет экологические приоритеты как неотъемлемую часть национального развития, подчеркивая необходимость гармонизации экономического роста и природоохранных задач. В ней подчеркивается, что основная политика в сфере охраны окружающей среды направлена на создание благоприятной для жизни человека окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов для социально-экономического развития и сохранение уникальных экосистем Кыргызской Республики для будущих поколений [4]. Таким образом, стратегичность становится отличительной чертой современной природоохранной политики Кыргызстана.

Важным направлением, оказывающим значительное влияние на качество природоохранной деятельности, стало сотрудничество с международными организациями и участие в экологических проектах. Так, к примеру, Глобальный экологический фонд поддержал ряд инициатив, направленных на сохранение биоразнообразия, восстановление лесных массивов и модернизацию системы управления заповедниками. Участие Кыргызстана в международных природоохранных проектах позволило внедрить современные методы мониторинга, улучшить исследовательскую базу и укрепить научную инфраструктуру в сфере охраны природы. Глобальным экологическим фондом за 2015-2018 годы поддержаны 9 международных проектов, направленных на обращение с медицинскими отходами, содействие управлению водными ресурсами, сохранение биоразнообразия, управление горными лесными и земельными ресурсами, интегрированное управление лесными экосистемами, улучшение национальной системы управления и мониторинга экологической информацией, снижение экологических рисков при добыче ртуты и др. [5].

Кроме того, проекты в рамках Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP), финансируемых ГЭФ и реализуемых ПРООН, усилили потенциал государства в вопросах управления редкими видами, включая снежного барса, и способствовали развитию экологического туризма [6].

Опыт последних десятилетий показывает, что одной из наиболее острых проблем остается обращение с отходами. Устаревшая инфраструктура полигонов, низкая переработка, отсутствие систем сортировки и ограниченность финансовых ресурсов формируют значительные трудности. Учитывая, что проблема отходов превращается в технологический и стратегический вызов, требующий комплексных и долгосрочных подходов, государство постепенно усиливает нормативную и институциональную базу, привлекает международные инвестиции и внедряет новые технологические решения. Так, в рамках глобальной Цели устойчивого развития № 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства» Кыргызстан подтвердил приверженность обеспечению более эффективного использования природных ресурсов и существенному сокращению объемов отходов. Эти обязательства предполагают реализацию мер по предотвращению их образования, сокращению, переработке и повторному использованию, что требует модернизации национальной системы обращения с отходами и внедрения современных технологий.

В природоохранной политике представляется важным подчеркнуть, что электронные отходы являются одним из наиболее динамично растущих потоков отходов в мире: только в 2019 году их объем достиг 53,6 млн тонн. Содержавшиеся в них опасные компоненты, а также редкие и ценные материалы превращают электронные отходы в фактор экологической и экономической уязвимости, требующий государственного регулирования и внедрения экологически безопасных технологий обращения. При отсутствии эффективной системы сбора, переработки и утилизации эта категория отходов формирует значимые экологические, санитарно-гигиенические и социально-экономические риски, что делает ее приоритетным направлением природоохранной политики. Согласно данным Регионального мониторинга электронных отходов СНГ + Грузия за 2021 год, объем образования электронных отходов в Кыргызстане в 2019 году достиг 10 тыс. тонн, или 1,5 кг на человека в год, при этом уровень официального сбора и переработки составляет лишь около 0,1%. Таким образом, для Кыргызской Республики, как и для большинства стран мира, проблема эффективного сбора, утилизации и переработки электронных отходов остается крайне актуальной [7].

Исторический анализ показывает, что развитие экологического образования и просвещения стало важным элементом формирования современной природоохранной политики Кыргызстана. Начиная с 1990-х годов, когда в условиях становления суверенного государства экологическая проблематика впервые получила нормативное закрепление, образовательные учреждения

постепенно расширяли содержание учебных программ, включая вопросы охраны природы, рационального природопользования и основ экологического права. В 2000-е годы, параллельно с институциональными реформами и активизацией международного сотрудничества, в учебные планы стали интегрироваться дисциплины по устойчивому развитию, изменению климата и сохранению биоразнообразия, что способствовало формированию профессиональной среды, ориентированной на научно обоснованные подходы к природоохранному управлению. В последние годы, на фоне усиления климатических вызовов и модернизации природоохранных институтов, экологическое образование стало рассматриваться как ключевой механизм укрепления общественной экологической культуры и повышения эффективности природоохранных решений. Тем самым его развитие выступает важным историческим фактором, обеспечившим переход к более зрелой и устойчивой экологической политике государства [8].

Фундаментальным достижением развития экологической политики последних лет стало принятие Доктрины (Унгжол) Кыргызской Республики «Национальный дух – мировые высоты» [9], которая придает охране окружающей среды новое идеологическое, ценностное и стратегическое измерение. Доктрина акцентирует, что природа Кыргызстана является не только ресурсной основой, но и частью национальной самоидентификации, духовного наследия и культурного кода народа, определяющего траекторию будущего развития. В ней экологическая безопасность закрепляется как компонент национальной устойчивости, а бережное отношение к природным ресурсам трактуется как проявление базовых ценностей кыргызского общества. Таким образом, экологические вопросы впервые в новейшей истории государства выводятся на уровень ключевых духовно-идеологических ориентиров.

Доктрина также вводит принцип «единства духовного и природного пространства», что предполагает усиление роли экологического сознания, развитие культуры уважения к природе и актуализацию традиционных экологических знаний кыргызского народа. Эта концепция отражает современную тенденцию интеграции экологии, культуры и духовности, превращая их в междисциплинарное и одновременно государственно-политическое направление. В результате природоохранная деятельность приобретает культурно-ценностное содержание, объединяющее природные и духовные компоненты национального развития.

Последующим ключевым этапом развития экологической политики стало принятие Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики на период до 2040 года, утвержденной Указом Президента КР от 27 марта 2025 года № 105 [10]. Документ закрепил экологическую безопасность как компонент национальной безопасности и определил долгосрочные приоритеты управления природными рисками и экологическими угрозами. Концепция формирует систему стратегических ориентиров, инструментов координации и механизмов мониторинга, обеспечивая переход от фрагментарных практик к системному и прогнозному управлению. Она также распределяет ответственность государственных органов и местных администраций за реализацию Плана действий первого этапа (2025–2029 гг.). В целом Концепция-2040 отражает обновленную государственную повестку, направленную на укрепление экологической устойчивости и интеграцию природоохранных задач в систему национального развития.

Обобщая результаты исследования, можно утверждать, что природоохранная политика Кыргызстана развивается как сложная, многокомпонентная и динамичная система, в которой нормативные, стратегические, образовательные, международные и технологические элементы постепенно сходятся в единую концептуальную рамку. Эта система ориентирована на устойчивость, ответственность, международное сотрудничество, национальные ценности и долгосрочное развитие, формируя основу для будущей экологической безопасности и устойчивости государства.

Заклучение. Проведенное исследование показало, что природоохранная политика Кыргызской Республики за годы суверенного развития постепенно сформировалась как целостная система, основанная на национальном законодательстве, международных обязательствах и современных подходах к охране природы. Международное сотрудничество, включая проекты Глобального экологического фонда, ПРООН и ЕЭК ООН и других международных организаций сыграло ключевую роль в укреплении научно-аналитической базы и модернизации природоохранного управления. Эти инициативы способствовали внедрению современных методов мониторинга и повышению эффективности охраны окружающей среды. Доктрина «Национальный дух – мировые высоты» подчеркивает стратегическое значение природоохранной деятельности как части национальных ценностей и долговременных приоритетов. Дальнейшее развитие политики требует усиления научного потенциала, совершенствования инструментов устойчивого природопользования и повышения качества межведомственного взаимодействия. Укрепление экологической ответственности общества будет способствовать более эффективной реализации стратегических задач государства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обзор национального законодательства и международных обязательств в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности в Кыргызской Республике. – Б., 2022. –
2. Сборник нормативно-правовых актов Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды [Текст] / [Дж. Э. Беккулова, Ж. А. Кадоева, А. Ш. Джайлобаев и др.]. – Бишкек: Kirland, 2016. – Т. 1: Кодексы и законы. – 550 с.
3. Третье национальное сообщение Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. – Бишкек, 2016. – 274 с.
4. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы. – Бишкек: Правительство КР, 2018.
5. Национальный доклад о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 2015-2018 годы. – Бишкек, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: https://admin.ecoreportkg.info/uploads/nd-files/NSOER_rus.pdf
6. ПРООН БИОФИН. Обзор политических и институциональных рамок финансирования охраны окружающей среды в Кыргызской Республике. – Бишкек, 2019. – 114 с.
7. Национальный мониторинг электронных отходов в Кыргызстане 2024 год – Кыргызстан, 2024, Бонн/Бишкек/Алматы. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.scycle.info/wp-content/uploads/2024/09/National_E-waste_Monitor_Kyrgyzstan_A4_WEB_RU_sep_2024.pdf
8. Абдувапова, З. У. Экологическое образование в суверенном Кыргызстане: состояние и проблемы становления (1991-2010 гг.) / З. У. Абдувапова // Alatoo Academic Studies. – 2019. – № 3. – С. 241-253.
9. Доктрина Кыргызской Республики «Национальный дух – мировые высоты» (Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 18 декабря 2024 года УП № 369). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cbd.minjust.gov.kg/18-11/edition/23328/ru>
10. Указ Президента КР от 27 марта 2025 года УП № 105 «О Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики на период до 2040 года». [Электронный ресурс]. – URL: <https://cbd.minjust.gov.kg/5-10865/edition/29766/ru>